

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

Махаматқулов З.Х.

МГУ Имени м.в. Ломоносова»

Филиал в г. Ташкент

Факультет психологии

2к магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088001>

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические проблемы феномен эмоционального интеллекта. В статье также рассматриваются история создания эмоционального интеллекта, различные концептуальные подходы к эмоциональному интеллекту, взгляды исследователей, психологические процессы, составляющие эмоциональный интеллект, взаимосвязь эмоций и интеллекта, а также роль интеллекта в общении.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональный, интеллектуальный, мышление, когнитивный процесс, эмоциональный состояния, социальная информация, волевые атрибуты, навыки общения, психологические события, эмоциональная компетентность.

Annotation. This article discusses the psychological problems of the phenomenon of emotional intelligence. The article also discusses the history of the creation of emotional intelligence, various conceptual approaches to emotional intelligence, the views of researchers, the psychological processes that make up emotional intelligence, the relationship of emotions and intelligence, as well as the role of intelligence in communication.

Key words: emotional intelligence, emotional, intellectual, thinking, cognitive process, emotional states, social information, volitional attributes, communication skills, psychological events, emotional competence.

Проблемы человеческих эмоций и их эмоционального интеллекта являются одной из самых актуальных проблем современной психологии. Потому что человеческие эмоции связаны с интеллектом, который обеспечивает эффективные межличностные отношения.

Человек практически всегда находится в какой-либо социальной ситуации, в которой он сам или другие находятся в определенном эмоциональном состоянии. Социальная ситуация в своей целостности представляет собой структуру социальной информации, часть которой есть эмоциональная информация.

Теоретические представления о том, что мышление и эмоции тесно связаны, возникли задолго до введения в 1990-х годах в научный оборот термина «эмоциональный интеллект», который позже был с успехом популяризован Дэниелом Гоулманом. «Мышлению присущ активный и волевой характер, мысли в своем течении подчиняются не механическим законам ассоциации и не логическим законам достоверности, но психологическим законам эмоции» - утверждал Л.С. Выготский, создатель теории единства интеллекта и аффекта[1,109].

В диссертационном исследовании Нго Конг Хоана «Эмоции в структуре мыслительного процесса» были сделаны основополагающие выводы о том, что «взаимообусловленность эмоциональных и мыслительных процессов есть сложное психическое явление; целостный акт психического отражения есть единство когнитивных и аффективных компонентов, а знание механизмов такой взаимообусловленности позволит в практической деятельности повышать интеллектуальную продуктивность»[2,121].

Т.В. Пантелеева в своем очерке говорит о явлении эмоционального интеллекта как о наложении эмоций на познавательную способность субъекта, а также предлагает синтетическую формулировку определения: «суть эмоционального интеллекта означает наличие у субъекта социальной деятельности умения или такой способности, которая позволяет контролировать свои эмоции и различать эмоции окружающих» кроме того, в работе особо указывается на зависимость возможностей эффективного использования эмоционального интеллекта личностью от степени выраженности этого признака[3,19].

В целом, Д. Гоулман разъединяет коэффициент умственного развития и уровень эмоционального интеллекта как отдельные компетенции, но не противоречащие друг другу. Модернизированная в течение последних десятилетий самим исследователем теория эмоционального интеллекта описывает структуру этой способности через четыре компонента: самосознание, самоконтроль, социальное понимание и управление взаимоотношениями[4,45].

Отмечая деление факторов, вызывающих эмоциональный процесс, на три класса, Я.Рейковский таким образом указывает на источники активации, включения в работу эмоционального интеллекта[5,12]:

- а) факторы, которые могут вызывать эмоцию вследствие врожденной чувствительности к ним организма;
- б) факторы, которые приобрели способность вызывать эмоцию вследствие того, что стали сигналами важных для субъекта событий;
- в) факторы, которые приобрели способность вызывать эмоцию вследствие того, что они соответствуют или противоречат приобретенным в опыте познавательным структурам.

И.Н. Андреева предлагает деление ЭИ на такие уровни, как «интеллект индивида», «интеллект субъекта деятельности», «интеллект личности» на такие виды, как флюидный и кристаллический. На уровне «эмоционального интеллекта индивида» в рамках синтетической теории обнаруживается флюидный вид (ЭИ как способность), в который входят МЭИ (межличностный ЭИ) и ВЭИ (внутриличностный ЭИ) - врожденные компоненты, обуславливающие эффективную обработку эмоциональной информации[6, 219].

В работе Т.А. Панковой описываются данные о корреляции уровня эмоционального интеллекта и различных видов социально-психологической адаптации молодых специалистов. Эмпирическим путем установлено, что существует адаптивный оптимум развития способностей к пониманию и управлению своими и чужими эмоциями[7,27].

С.П. Деревянко в своей публикации излагает выведенные в результате исследования особенности связи уровня эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации студентов[8,95]:

1. В эмоциогенные периоды студенты с высоким уровнем ЭИ меньше подвержены снижению эмоционального тонуса и характеризуются большей стабильностью эмоциональных реакций;

2. В сфере эмоциональных переживаний эмоциональный интеллект играет преимущественно регулирующую роль, способствуя повышению уровня эмоционального комфорта личности путем мотивационно – волевой саморегуляции и когнитивной переработки эмоциональных стимулов;

3. В сфере субъект-субъектных отношений эмоциональный интеллект играет стимулирующую роль, побуждая к безусловному принятию других и самого себя, независимо от качественных характеристик образа, закреплённого в сознании.

М.Е. Есипова в своей статье отметила, что эмоциональный интеллект играет важную роль в структуре конфликтной компетентности[9,123]. Кроме того, автором было установлено, что межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ) положительно коррелирует с необходимо-упорствующим типом и с импунитивным направлением реакции на фрустрирующую ситуацию - это означает, что понимание эмоций других людей и управление ими ориентирует человека во фрустрационной ситуации на ее разрешение. В коллективном труде Д.В. Люсина, его коллег из США - Р. Робертса и Дж. Мэттьюса - и М. Зайднера из Израиля - убедительно показано, что функции, относящиеся к эмоциональному интеллекту, поддерживаются процессами символической репрезентации эмоций, приобретением моторных навыков вокальной экспрессии и жестикуляции и применением стратегий саморегуляции[10,18].

Таким образом, теоретические подходы к эмоциональному интеллекту требуют не только психологических, но и педагогических исследований. Если будет проведено более обширное исследование, вероятно, будет получено много информации о психологии эмоционального интеллекта и общения.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: АСТ, 2009. - С. 109.
2. Нго Конг Хоан Эмоции в структуре мыслительного процесса: дис. ... канд. псих. наук. - Ленинград, 1984. - С. 121.
3. Пантелеева Т.В. Краткий очерк истории развития проблематики эмоционального интеллекта в отечественной психологии // Актуальные вопросы современной психологии: мат. III Междунар. науч. конф. - 2015. - С. 19.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект: почему он может значить больше, чем IQ. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - С. 45.
5. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М., 1979. - С. 12.
6. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. - Новополюцк: ПГУ, 2011.- С. 219.
7. Панкова Т.А. Эмоциональный интеллект как фактор социально-психологической адаптации молодых специалистов: автореф. дис. ... канд. псих. наук. - М., 2011. - С. 27-28.

8. Дервянко С.П. Роль эмоционального интеллекта в процессе социально-психологической адаптации студентов // Инновационные образовательные технологии. - 2007. - №1(9). - С. 95.
9. Есипова М.Е. Эмоциональный интеллект в структуре конфликтной компетентности // Северо-Кавказский и. 2009. – С.123
10. Люсин Д.В, Робертс Р, Мэттьюс Дж, Зайднер М. Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на практике // Психология: Журнал Высшей школы экономики. - М., 2004. - т. 1. - №4. - С. 16, 18.

